

JADID MATBUOTI VA MILLIY JURNALISTIKA: OZOD SHARAFIDDINOV TALQINIDA “ADABIYOT YASHASA – MILLAT YASHAR”

Qodir MURTOZOYEV

O'zbekiston jurnalistika va
ommaviy
kommunikatsiyalar
universiteti talabasi

ORCID:0009-0000-1038-988X

Annotatsiya. Mazkur maqolada jadid matbuotining milliy jurnalistika shakllanishidagi o'rni hamda Ozod Sharafiddinovning Cho'lpon adabiy-tanqidiy va publitsistik merosiga bergan talqini asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda “Adabiyot yashasa – millat yashar” g'oyasi faqat adabiy-estetik qarash emas, balki jadid matbuoti va milliy jurnalistikaning ma'rifiy, ijtimoiy va mafkuraviy dasturi sifatida yoritiladi. Shuningdek, Sharafiddinovning Cho'lponni jadid publitsisti va milliy jurnalistika konsepsiyasining muhim namoyandasi sifatida qayta baholashi ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Jadid matbuoti, milliy jurnalistika, Cho'lpon, Ozod Sharafiddinov, publitsistika, adabiy tanqid, milliy ong.

Аннотация. В данной статье анализируется роль джадидской прессы в формировании национальной журналистики на основе интерпретации Озода Шарафиддинова литературно-критического и публицистического наследия Чулпона. В исследовании

идея «Если жива литература - живёт нация» рассматривается не только как литературно-эстетическая концепция, но и как просветительская, социальная и идеологическая программа джадидской прессы и национальной журналистики. Также научно обосновывается переоценка Шарафиддиновым Чулпона как джадидского публициста и одного из важнейших представителей концепции национальной журналистики.

Ключевые

слова:

джадидская пресса, национальная журналистика, Чулпон, Озод Шарафиддинов, публицистика, литературная критика, национальное сознание.

Abstract. This article analyzes the role of Jadid press in the formation of national journalism based on Ozod Sharafiddinov's interpretation of Cho'lpon's literary-critical and journalistic heritage. The study highlights that the idea “If literature lives, the nation lives” is not merely a literary-aesthetic concept, but also represents the educational, social, and ideological program of Jadid press and national journalism. Furthermore, Sharafiddinov's reassessment of Cho'lpon as a Jadid publicist and a significant representative of national journalism concepts is scientifically substantiated.

Keywords: Jadid press, national journalism, Cho'lpon, Ozod Sharafiddinov, publicism, literary criticism, national consciousness.

XX asr boshlarida Turkistonda yuzaga kelgan jadidchilik harakati mintaqadagi ma’rifiy, madaniy va ijtimoiy hayotda tub burilish yasadi. Bu harakat nafaqat maktablar, darsliklar va adabiyot orqali, balki matbuot va jurnalistika sohasida ham o‘z aksini topdi. Ayni shu davra jadidlar matbuotni oddiy axborot vositasi sifatida emas, balki xalqni uyg‘otish, milliy ongini shakllantirish va ijtimoiy tafakkurni rivojlantirishning eng samarali vositasi sifatida bilib, uni qo‘llash harakatiga tushdilar. Shu jihatdan olganda, jadid matbuoti nafaqat yangicha jurnalistika an’analarini yaratdi, balki milliy jurnalistikaning dastlabki poydevorini ham shakllantira oldi deyish mumkin. Birgina jadid adabiyotining markaziy g‘oyalaridan biri bo‘lgan, Cho‘lpon tomonidan ilgari surilgan “Adabiyot yashasa - millat yashar” konsepsiyasi nafaqat adabiyotning estetik va badiiy ahamiyatini, balki millat hayotidagi, ijtimoiy taraqqiyotdagi va ma’rifiy jarayonlardagi hal qiluvchi rolini ham ifodalaydi. Cho‘lpon adabiyotning millat ruhini uyg‘otuvchi vosita ekanligini ta’kidlab, uni milliy tafakkur va madaniy uyg‘onishning ajralmas qismi sifatida ko‘radi. U yoshligidan boshlab adabiyot va matbuot orqali millat hayotiga ta’sir ko‘rsatish, xalqning ma’naviy uyg‘onishini ta’minlash va milliy iftixorni oshirishga intilgan. Mashhur adabiyotshunos, tanqidchi Ozod Sharafiddinov Cho‘lponning bu qarashini chuqur ilmiy tahlil qilib, uni ijodining g‘oyaviy-estetik asosi sifatida baholaydi. Sharafiddinovning

fikricha, “Adabiyot yashasa – millat yashar” g‘oyasi faqat shoirning estetik qarashi emas, balki jadid matbuoti va milliy jurnalistika rivojidagi muhim ma’rifiy, ijtimoiy va mafkuraviy omil sifatida namoyon bo‘ladi.

Jadid matbuoti XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Turkiston ijtimoiy hayotida nafaqat axborot vositasi, balki muhim mafkuraviy maydonga aylandi. Shu davr matbuoti orqali jadid ziyolilari o‘z g‘oyalarini keng ommaga yetkazish, xalqni ma’rifatga, bilim va milliy ongini uyg‘otishga chorlash imkoniga ega bo‘ldilar. “Sadoi Turkiston”, “Turon”, “Oyina”, “Xurshid” kabi nashrlar nafaqat matbuot sahifalarida o‘z o‘rnini topdi, balki jadidchilikning ma’rifiy va ijtimoiy dasturini ommaga yetkazishda asosiy vositalardan biriga aylandi. Bu nashrlar milliy o‘zlikni anglash, madaniy uyg‘onish va ijtimoiy adolatni targ‘ib qilishda hal qiluvchi rol o‘ynadi.

Ozod Sharafiddinovning “Adabiyot yashasa - millat yashar” nomli maqolasiga e’tibor qaratadigan bo‘lsak, maqolada asosan Cho‘lponning adabiy hayotiga e’tibor qaratilgan bo‘lsada, maqolada o‘sha paytdagi vaziyat, axborot olamidagi o‘zgarishlar, boshqa jadidlarning ham xalqni uyg‘otish, millatni ozod qilish yo‘lida amalga oshirgan sa’y-harakatlari yoritiladi. Maqoladagi “Adabiyot yashasa millat yashar” g‘oyasi Cho‘lpon ijodida markaziy mavqe kasb etgan bo‘lib, Ozod Sharafiddinovning ilmiy talqinida bu shior faqat adabiy-estetik qarash emas, balki milliy jurnalistikaning ijtimoiy

konsepsiyasi sifatida namoyon bo‘lishin ko‘rishimiz mumkin. Sharafiddinovning fikricha, Cho‘lpon adabiyot va matbuotni millatning ma’naviy immuniteti deb bilgan; ya’ni adabiyot millatni ruhiy, axloqiy va intellektual jihatdan mustahkamlash vositasi bo‘lib xizmat qiladi, matbuot esa bu g‘oyani jamiyatga yetkazuvchi vosita sifatida ko‘riladi. Ozod Sharafiddinov Cho‘lponning ijodi bilan tanishar ekan shunday deydi: “Maqolalar bilan tanishish natijasida shunday xulosaga kelish mumkinki, Cho‘lpon o‘zini professional munaqqid yoki muayyan akademik qoidalar asosida ish yurituvchi adabiyotshunos olim deb hisoblagan emas. Cho‘lpon estetika bobida, san’at nazariyasida yangi sahifa ochgan emas, jahon san’atini va san’atshunosligini batamom yangi yo‘llarga burib yuboradigan tugal ta’limot yaratmagan. Shunga qaramay, yangi o‘zbek adabiyoti tarixini Cho‘lponning adabiy-tanqidiy faoliyatisiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Yangi o‘zbek adabiyotini shakllantirishda, 20-30 yillardagi g‘oyat murakkab ijodiy kurashlar muhitida unda izchil realistik uslubning ustivorligini ta’minlashda Cho‘lponning adabiy-tanqidiy qarashlarining ahamiyatini kamsitish mumkin emas. Cho‘lpon munaqqid sifatida. Birinchi navbatda, adabiyot va san’atning amaliy masalalari bilan shug‘ullangan, yanada aniqroq aytganda, ma’naviy uyg‘onish va

madaniy rivojlanish asosida adabiy jarayon davomida ko‘ndalang bo‘lgan dolzarb muammolarga javob topishga intilgan, shu tarzda adabiyotni o‘z davrining ilg‘or g‘oyalari bilan boyitishga Sharq va G‘arbning bebaho tajribasini yangi o‘zbek adabiyotiga olib kirishga harakat qilgan.”¹ Cho‘lponning birinchi tanqidiy asari “Adabiyot nadur?” degan maqola bo‘lib, “Sadoi Turkiston” gazetasida 1914-yil 4-iyun kuni e’lon qilingan.

“Ulug‘ hindi” maqolasida Cho‘lpon Tagordan olingan saboq sifatida yana bir masalani qo‘ydi. Shu munosabat bilan yuqorida maqolada keltirilgan matn parchasidan bir nuqtaga diqqatni jalb qilmoqchiman. Cho‘lpon boshqalarga qaraganda Avloniy, Tavallo, Siddiqiy va Hamza Hakimzoda sha’niga keskinroq ohangda gapiradi, “Meni shu holga solgan”, “ya’ni “yo‘lsizlikka”, “mubtalo qilganlar “O‘shalar” deb, bir marta emas, ikki marta ularni “o‘qimayman, o‘qimayman” deb ta’kidlaydi. Afsuski, bizning o‘zbek “sovet” adabiyotshunosligida Cho‘lponning bu mulohazasi ham ilmiy asosda xolisona tahlil qilinish o‘rniga unga siyosiy ayblar taqash uchun yana bir bahona bo‘ldi. Hatto, “jiddiy adabiyotshunoslardan biri” sifatida tanilgan Izzat Sulton ham shu “dalil” asosida Cho‘lponni ayblashdan tiyina olmaydi. “Bu yerda sovet voqe’ligini so‘zsiz va izchil qabul qilgan shoirlarga salbiy baho berganligi (aftidan, Hamza va Avloniy

¹ Sharafiddinov O. Ijodni anglash baxti.-Toshkent: Sharq nashriyoti, 2004.-B.63

nazarda tutilyapti, shekilli. Unda Tavallo va Siddiqiy nima bo‘ladi? – O.Sh). cho‘lpon “yo‘lsizligi”ning ma’nosini ochib beradi: u hali shoir sifatida yangi voqelikni tushunishga va madh etishga tayyor emas”.² Cho‘lponning adabiyotdagi “yo‘lsizlikdan” qutulish yo‘llarini izlagani to‘satdan kattakon siyosiy aybga aylanib qolgan. Holbuki, Cho‘lponning maqolasida na sovet voqeligi, na inqilob haqida gap ketayotipti, ayrim shoirlar haqida keskinroq ruhda gapirilayotgan ekan, buni Cho‘lpon ularning inqilobni “so‘zsiz” qabul qilganligi uchun emas, boshqa sabablar tufayli qilyapti. Ma’lumki, jadidlar adabiyotidan jamiyatni yangilash jarayonida muhim qurol sifatida foydalanishgan. Ammo ayrim jadid yozuvchilarining ijodida g‘oyalar targ‘ibotiga ko‘proq e’tibor berilib, badiiyat masalalari keyingi o‘rinlarga tushib qolgan edi. Natijada san’atning eng muhim shartlaridan biri bo‘lmish mazmun bilan shakl birligiga puturetaboshlagan, g‘oyaviylik badiiyat hisobiga ustuvor o‘rin egallay boshlagan edi. Bu nuqson nafaqat Hamza, Siddiqiy yoxud Avloniy asarlarida, hatto jadidchilik harakatining eng yirik siymosi Mahmudxo‘ja Behbudiy ijodida ham ko‘zga tashlanadi. Aftidan, Cho‘lpon bu hodisani juda chuqur his qilgan, uning xavfini juda aniq anglagan va maqolalarida bunga qarshi ogohlantirgan. Uning ayrim asarlarni “o‘qimayman” deb zorlanishining

asosiy sababi ham shunda - bu asralarda g‘oyaga urg‘u berilgan-u, badiiyat oqsab qolgan.

Xulosa qilib aytganda, jadid matbuoti milliy jurnalistikaning shakllanishida tub va hal qiluvchi o‘rin tutgan. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkistonda yuzaga kelgan jadidchilik harakati nafaqat adabiyot va madaniyat sohasida, balki matbuot va jurnalistika rivojida ham muhim burilish yasadi. Shu davr matbuoti milliy ongni uyg‘otish, ijtimoiy tafakkurni rivojlantirish va xalqni ma’rifat yo‘lida yo‘naltirishning samarali vositasi sifatida xizmat qilgan. Cho‘lpon ilgari surgan “Adabiyot yashasa – millat yashar” g‘oyasi esa bu jarayonning markaziy konsepsiyasiga aylandi. Ushbu g‘oya adabiyot va jurnalistikaning millat hayotidagi ahamiyatini ifodalab, jadid matbuotini nafaqat axborot manbai, balki milliy ongni shakllantiruvchi ijtimoiy va ma’naviy kuch sifatida ko‘rsatdi. Hozircha shu narsa ayon bo‘ldiki, bu merosning juda zo‘r fazilatlari ham, o‘ziga yarasha qusurlari ham bor. Ularda Cho‘lpon bosib o‘tgan murakkab yo‘l muhrlanib qolgan. Bu meros o‘zining jamiki fazilatlari va qusurlari bilan adabiy tafakkurimiz tarixining qimmatli sahifasini tashkil qiladi.³

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

² Sharafiddinov O. Ijodni anglash baxti.-Toshkent: Sharq nashriyoti, 2004.-B.66

³ Sharafiddinov O. Ijodni anglash baxti.-Toshkent: Sharq nashriyoti, 2004.-B.96

1. Sharafiddinov O. Tanlangan asarlar.-Toshkent: Sharq nashriyoti, 2019.
2. Sharafiddinov O. Ijodni anglash baxti.-Toshkent: Sharq nashriyoti, 2004.
3. **Cho‘lpon.** *Ulug‘ hindi.* // Jadid matbuoti materiallari to‘plami. – Toshkent, 1993.
4. **Sharafiddinov O.** *Iste’dod jilolari.* – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 1982.
5. **Sharafiddinov O.** *Yurakdagi haqiqat.* – Toshkent: Sharq, 2001.
6. **Qosimov B.** Jadidchilik harakati va milliy matbuot. – Toshkent: O‘qituvchi, 2004.
7. **Cho‘lpon.** Adabiyot nadur? // *Sadoi Turkiston* gazetasi, 1914-yil, 4-iyun.
8. **Karimov N.** Jadid adabiyoti va milliy uyg‘onish. – Toshkent: Fan, 2002.
9. **O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.** “Jadidchilik”, “Cho‘lpon”, “Ozod Sharafiddinov” maqolalari. – Toshkent, 2000–2005.